

INFORME DE AVANCES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto	Estudio situacional para detectar las habilidades blandas y duras en alumnos de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Unidad Académica Puerto Vallarta. SEGUNDA FASE.
Unidad Académica	Puerto Vallarta
Semestre	Agosto/Diciembre
Investigador responsable	Mtra. Evangelina González Mora
Investigadores colaboradores	Mtra. Vanessa Álvarez Torres
Alumnos participantes en el proyecto (nombre y carrera)	
Línea de Investigación institucional	Entorno del Proceso Educativo
Porcentaje de avance parcial	60%
Porcentaje de avance total	85%
Objetivo general	Elaborar un estudio situacional para detectar las habilidades blandas y duras en alumnos de nuevo ingreso para generar estrategias que contribuyan en su permanencia y desarrollo profesional en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.
Objetivos específicos	1. Identificar las características de las habilidades blandas y duras que el sector laboral demanda en la actualidad en la

	<p>región.</p> <p>2. Analizar la información recabada para determinar las habilidades específicas con las que debe de contar los alumnos del caso de estudio acorde a las necesidades del sector laboral.</p> <p>3. Elaborar un instrumento diagnóstico que permita recopilar información de las habilidades blandas y duras con las que cuentan los alumnos de nuevo ingreso de la carrera d ingeniería en sistemas computacionales.</p> <p>4. Aplicar el instrumento diagnostico a los alumnos de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales para identificar las habilidades blandas y duras con las que cuentan.</p> <p>5. Analizar la información recabada de la aplicación del diagnóstico para generar estrategias que permitan la permanencia del alumno en la carrera y contribuir a su desarrollo profesional.</p>
Entregables comprometidos	Informe final del proyecto

<p>Entregables o avances reportados en este reporte (adjuntar evidencia, producto académico o informe técnico incluyendo los puntos de la convocatoria más resultados, discusión y conclusiones según aplique)</p>	<p>Avances del proyecto: Una vez aplicado el instrumento diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los datos obtenidos se organizaron y procesaron mediante el uso de herramientas estadísticas que permiten describir y validar la información recabada. Se presenta un análisis descriptivo e inferencial del diagnóstico aplicado a alumnos de nuevo ingreso (n=50). El objetivo es identificar niveles de habilidades blandas y duras y proponer estrategias institucionales.</p> <p>Metodología Se utilizó un instrumento tipo Likert (1-5). Los datos presentados en este informe se construyen a partir de las frecuencias y porcentajes reportados en el informe de avances de abril-julio de 2025. Se calcularon estadísticas descriptivas, alfa de Cronbach y pruebas t de una muestra contra el punto medio (3).</p>
--	---

Resultados descriptivos

Se emplearon estadísticas descriptivas con el propósito de resumir y analizar las características generales de los datos obtenidos del diagnóstico. Este análisis permitirá identificar tendencias, niveles de dominio y distribución de las habilidades blandas y duras entre los alumnos participantes. El uso de estas estadísticas facilitará la interpretación cuantitativa de los resultados, mostrando, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes con niveles altos, medios o bajos en cada una de las habilidades evaluadas, así como la identificación de posibles áreas de oportunidad.

Previo al análisis de resultados, se evaluará la confiabilidad del instrumento diagnóstico mediante el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach (α), con el fin de determinar el grado de consistencia interna de los ítems que conforman cada dimensión del instrumento (habilidades blandas y habilidades duras).

Este procedimiento permitirá verificar la coherencia y estabilidad de las respuestas de los participantes y asegurar que los reactivos miden de manera consistente las variables propuestas.

Dominio	Media	Desviación estándar	n	% puntaje ≥ 4
Liderazgo	4.1	0.8	50	64%
Comunicación	4.04	0.903	50	60%
Trabajo en equipo	3.873	1.098	50	70%
Creatividad	3.707	1.027	50	50%
Resolución	3.76	1.287	50	72%
Toma de decisiones	4.2	0.857	50	80%

Consistencia interna (Cronbach alpha aproximado): 0.988

Los principales hallazgos descriptivos son:

- Distribución por grupos: 54% pertenecen al Grupo A, 44% al Grupo B y 2% al Grupo C.
- Turno: 98% matutino, 2% vespertino.
- Liderazgo: Entre el 64% y 80% de los alumnos se perciben en niveles altos (4 y 5).
- Comunicación: 70% se siente cómodo expresando ideas, aunque 30% presenta inseguridad.
- Trabajo en equipo: 78% se percibe colaborativo, 22% necesita fortalecimiento.
- Tolerancia y respeto: 84% manifiesta respeto hacia opiniones distintas.
- Resolución de conflictos: 72% se siente competente en el manejo positivo de conflictos.
- Creatividad e innovación: entre 52% y 74% se ubican en niveles altos, aunque aún hay un 25–30% en niveles medios.
- Pensamiento crítico y toma de decisiones: 80% analiza opciones antes de decidir, lo que refleja madurez y reflexión.

Análisis inferencial

Pruebas t de una muestra (H_0 : media = 3):

Dominio	Media	Std	t-stat	p-value
Liderazgo	4.1	0.8	9.718	0.0
Comunicación	4.04	0.903	8.147	0.0
Trabajo en equipo	3.873	1.098	5.624	0.0
Creatividad	3.707	1.027	4.865	0.0
Resolución de conflictos	3.76	1.287	4.177	0.0001
Toma de decisiones	4.2	0.857	9.899	0.0

La prueba t de una muestra, se aplicó con el propósito de comparar el promedio observado en cada dominio de habilidades blandas con un valor teórico de referencia igual a 3, que representa el nivel medio o esperado (por ejemplo, un “nivel aceptable” en una escala de 1 a 5).

De acuerdo con los resultados obtenidos, los promedios de todos los dominios analizados — liderazgo ($M=4.1$), comunicación ($M=4.04$), trabajo en equipo ($M=3.87$), creatividad ($M=3.71$),

resolución de problemas (M=3.76) y toma de decisiones (M=4.2)— presentan diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$) respecto al valor teórico establecido.

Esto indica que los alumnos de nuevo ingreso en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales poseen un nivel de desarrollo de habilidades blandas significativamente superior al promedio esperado, destacando especialmente en toma de decisiones y liderazgo, que muestran las medias más altas.

Gráficas ilustrativas

Medias por dominio:

Proporción de estudiantes con puntaje ≥ 4 por dominio:

Proporción de estudiantes con puntaje ≥ 4 por dominio

Comparativa de medias por grupo:

Los resultados reflejan que los estudiantes de nuevo ingreso cuentan con una base sólida en competencias interpersonales y cognitivas, las cuales son altamente valoradas por el sector laboral en el ámbito de la ingeniería en sistemas computacionales. La mayoría de los alumnos se auto-perciben con habilidades altas en liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones, lo que sugiere que poseen una buena disposición para el trabajo autónomo y la gestión de proyectos, aspectos esenciales en entornos tecnológicos y colaborativos.

Sin embargo, se identifican áreas de oportunidad en comunicación y creatividad, donde aproximadamente un 25-35% de los alumnos se ubican en niveles medios o bajos. Los promedios ligeramente menores en estos dominios evidencian la necesidad de fortalecer competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la innovación y la aplicación práctica del conocimiento.

En este sentido, los hallazgos del estudio constituyen una base importante para diseñar programas de acompañamiento y formación complementaria que favorezcan la permanencia estudiantil y el desarrollo profesional integral de los alumnos a lo largo de su trayectoria universitaria, al tiempo que potencien sus fortalezas y mitiguen las áreas de oportunidad detectadas.

Estrategias institucionales basadas en los hallazgos

a) Talleres formativos

Eje	Taller propuesto	Objetivo
Comunicación	<i>Expresión oral y escrita efectiva</i>	Mejorar seguridad al expresarse en público y redactar de forma clara.
Creatividad	<i>Pensamiento lateral e innovación</i>	Fomentar la generación de ideas y resolución creativa de problemas.
Liderazgo	<i>Liderazgo colaborativo y gestión de equipos</i>	Desarrollar habilidades de influencia positiva y responsabilidad compartida.
Emocional	<i>Inteligencia emocional y resiliencia académica</i>	Fortalecer la autoconfianza y manejo del estrés.

b) Tutorías

- Implementar un **programa de tutoría personalizada** para alumnos con puntajes medios/bajos en comunicación o trabajo en equipo.
- Establecer un **seguimiento semestral** de habilidades blandas mediante retroalimentación

de docentes.

c) Programas de mentoría

- Asignar **mentores pares** (alumnos de semestres avanzados) para guiar a los de nuevo ingreso.
- Integrar sesiones de **intercambio de experiencias profesionales** con egresados del área de sistemas.

d) Cursos extracurriculares

- Curso optativo de **Gestión de proyectos con enfoque colaborativo** (uso de metodologías ágiles).
- Curso de **Comunicación asertiva y presentación de ideas**.
- Curso de **Pensamiento crítico y toma de decisiones** con casos prácticos.

Tecnológico Superior de Jalisco Puerto Vallarta
Especificar área que emite el oficio

Publicaciones sometidas/ aceptadas/ realizadas este semestre (adjuntar evidencia)	
Registro de propiedad intelectual realizada (patentes, modelos de utilidad, diseño industrial o registro de software, adjuntar evidencia)	

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica • Innovar para transformar a México

